
УДК 37.015.3

DOI 10.5281/zenodo.19248080

Осипова Н. М.

Осипова Наталья Михайловна, Арзамасский гуманитарно-педагогический институт им. А.П. Гайдара – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», д. 36, ул. К. Маркса, Арзамас, Нижегородская область, Россия, 607220. E-mail: NMasalitina@yandex.ru.

Научный руководитель: Щелина Тамара Тимофеевна, доктор педагогических наук, профессор, Арзамасский гуманитарно-педагогический институт им. А.П. Гайдара – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», д. 36, ул. К. Маркса, Арзамас, Нижегородская область, Россия, 607220. E-mail: arz65@mail.ru.

Дефицит эмоциональной близости как фактор деформации воспитательной среды: психолого-педагогический аспект

Аннотация. В работе применён теоретический анализ и синтез научных подходов к изучению природы привязанности. Выявлены исторические, социокультурные и личностные детерминанты формирования эмоционального дефицита у родителей и педагогов. Раскрыт механизм межпоколенческой трансляции эмоциональной травмы, основанный на теории объектных отношений и концепции внутренней модели привязанности. Доказано, что личностный дефицит учителя, проявляющийся в авторитарном контроле, эмоциональной холодности и конфронтации с родителями, напрямую влияет на качество воспитательной среды, блокируя ее развивающий потенциал. Вклад автора состоит в обосновании необходимости психолого-педагогического сопровождения педагогов, ориентированного на восстановление эмпатийного потенциала и способности к безусловному принятию.

Ключевые слова: способность любить, привязанность, эмоциональное выгорание педагога, воспитательная среда, поколенческая травма, психолого-педагогическая помощь.

Osipova N. M.

Osipova Natalya Mikhailovna, Arzamas Humanitarian and Pedagogical Institute named after A.P. Gaidar - branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky", building 36, K. Marx St., Arzamas, Nizhny Novgorod Region, Russia, 607220. E-mail: NMasalitina@yandex.ru.

Scientific Supervisor: Shchelina Tamara Timofeevna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Arzamas Humanitarian and Pedagogical Institute named after A.P. Gaidar - branch of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky", building 36, K. Marx St. K. Marx, Arzamas, Nizhny Novgorod region, Russia, 607220. E-mail: arz65@mail.ru.

Deficit of emotional intimacy as a factor of deformation of the educational environment: psychological and pedagogical aspect

Abstract. This paper applies a theoretical analysis and synthesis of scientific approaches to the study of the nature of attachment. Historical, sociocultural, and personal determinants of the development of emotional deficits in parents and teachers are identified. The mechanism of intergenerational transmission of emotional trauma, based on object relations theory and the concept of an internal attachment model, is revealed. It is proven that a teacher's personal deficit, manifested in authoritarian control, emotional coldness, and confrontation with parents, directly impacts the quality of the educational environment, blocking its developmental potential. The author's contribution lies in substantiating the need for psychological and pedagogical support for teachers aimed at restoring their empathic potential and the ability to unconditionally accept.

Key words: ability to love, attachment, teacher burnout, educational environment, transgenerational trauma, psychological and pedagogical assistance.

Введение.
В современной образовательной парадигме акцент смещается с простой передачи знаний на создание воспитывающей, психологически безопасной и личностно развивающей среды. Однако анализ реальной школьной практики выявляет противоречие: педагоги, демонстрирующие высокий уровень предметной компетентности, зачастую испытывают серьёзные трудности при построении доверительных, глубоких отношений с учениками. Эмпирические данные последних лет свидетельствуют: более половины российских учителей находятся под воздействием симптомов профессионального выгорания, а у каждого третьего педагога наблюдается сниженная способность к эмоциональному отклику на актуальные состояния детей [6]. Возникает закономерный вопрос: почему проектирование воспитательной среды нередко ограничивается формальными процедурами и не трансформирует качество межличностного взаимодействия?

Искомый ответ, по нашему убеждению, лежит в сфере глубинных личностных образований. Способность взрослого конструировать безопасное пространство для ребёнка неразрывно связана с его собственным переживанием базовой за-

щищённости и готовностью к безусловному принятию — качествами, которые в обыденном языке обозначаются как «способность любить». Если эта способность у значимого взрослого (родителя или учителя) оказывается деформированной или утраченной, воспитательная среда перестаёт выполнять свою ключевую функцию — становится местом подлинного развития личности.

Цель настоящей статьи — выявить причины утраты способности к глубокой эмоциональной привязанности у взрослых, транслирующих этот дефицит подрастающему поколению, и предложить направления психолого-педагогической коррекции данного явления в условиях школьной реальности.

Психологическая сущность феномена «способность любить».

Для адекватного научного анализа необходимо преодолеть житейское понимание любви как исключительно романтического переживания. В русле психологических теорий любовь трактуется как деятельная сила, ориентированная на сохранение и развитие объекта привязанности. Эрих Фромм в классическом труде «Искусство любить» определял её как зрелый ответ на экзистенциальные вызовы человеческого бытия, включающий в

себя заботу, ответственность, уважение и знание [5].

Согласно теории привязанности (Дж. Боулби, М. Эйнсворт), фундамент этой способности закладывается в раннем детстве через взаимодействие с первичным значимым взрослым. Именно формирование надёжной (безопасной) привязанности создаёт базу для развития когнитивных функций, эмоционального интеллекта и, что особенно важно, эмпатии в зрелом возрасте [1]. Следовательно, любовь — это не врождённая данность, а приобретённая способность, которая либо актуализируется в поддерживающей среде, либо блокируется под воздействием травматического опыта.

Многоуровневые факторы деформации эмоциональной связи.

Выявление причин утраты способности любить требует междисциплинарного подхода. Нами выделены три взаимосвязанных уровня детерминации.

Историко-культурный уровень. Катаклизмы XX века (революция, форсированная индустриализация, военные потрясения) разрушили традиционную патриархальную модель семьи, в которой трансляция эмоционального опыта была более устойчивой. Легализация абортов, упрощение бракоразводных процедур, ослабление религиозного сознания привели к феномену «сиротства при живых родителях» [4]. В советский период доминирование идеи общественного воспитания способствовало тому, что эмоциональная связь с матерью нередко приносилась в жертву производственным нуждам: ранний выход женщин на работу, ясельная система, ориентированная преимущественно на присмотр, а не на индивидуальную заботу.

Социокультурный уровень (современность). На смену дефициту физического выживания пришёл дефицит присутствия. Общество, ориентированное на культ успеха, потребления и ускорения, навязывает человеку модель многозадачности. Социальные медиа продуцируют имитацию общения, подменяя глубинный диалог поверхностными взаимодейст-

ями. Клиповое мышление, формирующееся у современных взрослых, снижает толерантность к фрустрации и способность к длительному эмоциональному усилию, необходимому для построения устойчивых отношений.

Личностно-семейный уровень. На пересечении исторических и современных факторов находится современная семья. Родитель, в особенности мать, часто пребывает в состоянии хронического эмоционального и физического истощения. Феномен «эмоциональной недоступности» матери становится ключевым патогенным фактором. Когда родитель не способен выдерживать напряжение чувств ребёнка (гнев, страх, печаль), он либо отвергает его (наказанием, окриком), либо уходит в избегание (гаджеты, сверхзанятость). Ребёнок перестаёт быть субъектом общения и превращается в объект воспитательных манипуляций [2].

Механизм межпоколенческой передачи: разрыв связи как циклический процесс.

Центральный тезис нашего исследования состоит в том, что утрата способности любить носит циклический, трансгенерационный характер. Согласно теории объектных отношений (М. Кляйн, Д. Винникотт), в раннем детстве формируется внутренняя модель отношений с миром. Если эта модель строится на опыте отвержения или ненадёжности, она становится бессознательным сценарием для всей последующей жизни [2].

Становясь взрослым, такой человек (обозначим его как взрослый с эмоциональным дефицитом) не обладает внутренне усвоенным, устойчивым образом заботливого родителя. Его внутренний мир характеризуется базовым ощущением пустоты и недоверием. Вступая в родительскую роль, он неосознанно воспроизводит знакомый паттерн: либо транслирует холодность (по образцу собственных родителей), либо, пытаясь гиперкомпенсировать недостаток любви, попадает в симбиотическую зависимость, препятствующую сепарации ребёнка.

Особую остроту этот механизм приобретает, когда человек с эмоциональным дефицитом приходит в педагогическую профессию.

Профессиональные проявления личностного дефицита педагога.

Профессии типа «человек — человек» предъявляют высокие требования к эмоциональной саморегуляции и развитой эмпатии. Если учитель сам не прошёл стадию формирования надёжной привязанности в детстве, его педагогическая деятельность перестаёт быть реализацией призвания и превращается в зону повторной травматизации [1; 2].

На основе анализа научной литературы и наблюдений за педагогической практикой нами выделены типичные последствия личностного дефицита в профессиональной деятельности [3]:

В диаде «Учитель — Ученик»: педагогическая поддержка подменяется авторитарным контролем. Учитель утрачивает способность дифференцировать учебную трудность (незнание) от личностной проблемы (стресс, страх). Оценка перестаёт быть инструментом развития и превращается в инструмент наказания. Эмоциональная холодность педагога воспринимается детьми как угроза, что блокирует познавательную мотивацию. Класс утрачивает характеристики безопасной среды, становясь полем борьбы за власть или выживания [6].

В диаде «Учитель — Родитель»: партнёрская модель взаимодействия замещается конфронтацией. Воспринимая родителя как фигуру, потенциально критикующую и отвергающую (перенос детского опыта), педагог занимает либо обвинительную позицию («Вы не занимаетесь ребёнком»), либо позицию жертвы («Меня не ценят»). Конструктивный диалог, необходимый для выстраивания единой воспитательной среды, становится невозможным.

Таким образом, педагог, не обладающий внутренним ресурсом любви и принятия, не только не способен компенсировать дефициты семейного воспитания,

но и усугубляет их, закрепляя у детей травматичный опыт взаимодействия с авторитетным взрослым [3].

Заключение.

Проведённый анализ позволяет утверждать: проблема утраты способности любить — это не частное психологическое затруднение отдельной личности, а системный вызов, затрагивающий качество воспитательной среды образовательных организаций. Наблюдается эффект «эмоционального наследования», при котором неспособность родителей и педагогов к глубокой привязанности формирует у детей дефицитарную личностную структуру, воспроизводящуюся в последующих поколениях [1; 2; 4].

Современные исследования фиксируют: более половины педагогов испытывают высокий уровень профессионального выгорания, а каждый третий учитель отмечает снижение способности к эмпатийному взаимодействию с учениками [6]. В этих условиях традиционные форматы повышения квалификации (методические семинары, тренинги педагогических технологий) оказываются недостаточными. Ключевыми направлениями психолого-педагогической помощи следует признать:

- психологическое просвещение педагогов о природе привязанности и механизмах передачи эмоциональной травмы (снижение чувства вины и стыда через осознание причин собственных реакций);
- организацию супервизий и групп профессиональной поддержки, ориентированных на профилактику выгорания и проработку личностных дефицитов педагога;
- обучение навыкам эмпатийного слушания и конструктивного взаимодействия, основанным на принятии, а не на манипуляции.

Способность любить, будучи разрушенной в детстве, может быть восстановлена при наличии поддерживающей среды [5]. Задача психолога образования — стать тем «ресурсным взрослым» для педагога, который поможет ему исцелить

собственные травмы и выстроить такую воспитательную среду, где центральной ценностью станет не формальная успешность, а безопасность и безусловное принятие ребёнка. Только разорвав цепь по-

коленческой эмоциональной бедности, можно говорить о полноценном проектировании воспитательной среды, выполняющей свои развивающие функции [3; 6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. 2-е изд. М.: Канон-Плюс, 2025. 272 с.
2. Винникотт Д. В. Разговор с родителями. М.: Класс, 2012. 192 с.
3. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. СПб.: Питер, 2009. 320 с.
4. Матейчек З. Родители и дети. От рождения до взросления. М.: Альма Матер, 2023. 347 с.
5. Фромм Э. Искусство любить. М.: АСТ, 2026. 224 с.
6. Эльконин Д. Б. Детская психология. М.: Советские учебники, 2025. 476 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Boulbi Dzh. Sozdanie i razrushenie emocional'nyh svyazej. 2-e izd. M.: Kanon-Plyus, 2025. 272 s.
2. Vinnikott D. V. Razgovor s roditelyami. M.: Klass, 2012. 192 s.
3. Lisina M. I. Formirovanie lichnosti rebenka v obshchenii. SPb.: Piter, 2009. 320 s.
4. Matejchek Z. Roditeli i deti. Ot rozhdeniya do vzrosleniya. M.: Al'ma Mater, 2023. 347 s.
5. Fromm E. Iskusstvo lyubit'. M.: AST, 2026. 224 s.
6. El'konin D. B. Detskaya psihologiya. M.: Sovetskie uchebniki, 2025. 476 s.

Поступила в редакцию: 24.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.